

**UMUMIY O'RTA TA'LIM MAKTABLARIDA MOLEKULAR FIZIKA
BO'LIMINI O'QITISHDA DEMONSTRATSION EKSPERIMENTLARDAN
FOYDALANISH**

*O.Q.Dehqonova¹,
Z.A.Alisherova²*

*¹Farg'ona davlat universiteti, Fizika kafedrasida dotsenti
²Farg'ona davlat universiteti, Fizika kafedrasida magistranti*

Annotatsiya: molekulyar fizika bo'limi mavzularida atom va molekularlarning mavjudligi hamda ularning harakatini tasdiqlovchi asosiy fundamental demonstratsion tajribalar o'rganiladi. Ushbu tajribalar atomlar va molekularlarning o'lchami, massasi, tezligi va konsentratsiyasi kabi fizik kattaliklarni aniqlash imkonini beradi. Atom va molekularlarning mavjudligi endilikda shunchaki gipoteza emas, balki insonlarning tajribaviy va amaliy faoliyatlari bilan tasdiqlangan aniq dalillardir. Maktab sharoitida o'quvchilarning ongida bu faktlarni shakllantirish uchun mavjud asbob-uskunalar yordamida tajribaviy metodlarni qo'llagan holda yangi bilimlar berish muhim o'quv vazifasidir. Shuningdek, gidrostatik bosim va suyuqliklarda bosimning uzatilishi kabi mavzularda ham nazariyani chuqurroq tushuntirish uchun tajribalar muhim ahamiyatga ega. Maqolada molekulyar fizika va gidrostatik bosim bo'yicha nazariy asoslar chuqurlashtirilib, shu mavzularni o'qitishda demonstratsion va laboratoriya tajribalarining o'rni, zamonaviy eksperimentlar haqidagi ma'lumotlar yoritilgan.

Kalit so'zlar: molekula, atom, molekulyar kinetik nazariya, gidrostatik bosim, demonstratsion tajriba, interaktiv metod, virtual laboratoriya.

Kirish

Fizika ta'limida nazariyani amaliyot bilan bog'lash vositasi sifatida demonstratsion tajribalar muhim didaktik ahamiyatga ega. Biroq, so'nggi yillarda maktab darslarida yangi mavzularni tushuntirish jarayonida bunday namoyish tajribalarini o'tkazish kamayib bormoqda. Natijada o'quvchilarning fizika faniga bo'lgan qiziqishi pasaymoqda.

Ta'lim jarayonida ko'z bilan ko'rib, sezgi organlari orqali idrok etilgan ma'lumotlar o'quvchilarda kuchliroq va davomliroq taassurot qoldiradi. Shu bois, har bir darsda imkon qadar mavzuga doir tajribalarni ko'rsatish yoki o'quvchilarga kichik amaliy mashg'ulotlar berish zarur. Demonstratsion eksperimentlar fizik hodisalarni vizual ravishda namoyon qilib, abstrakt nazariy tushunchalarni osonroq anglashga yordam beradi va o'quvchilarda fanga nisbatan qiziqish hamda motivatsiyani oshiradi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, fizika darslarida qo'llangan tajriba va ko'rgazmali

chiqishlar o'quvchilarning mavzuni tushunish darajasini va ichki ishtiyoqini sezilarli ravishda yaxshilaydi. Demonstratsion tajribalar ta'limiy jarayonda bir necha didaktik funksiyani bajaradi: ular yangi bilimni *ilustrativ* (ko'rgazmali) tarzda tushuntiradi, motivatsion ahamiyatga ega (o'quvchilarning e'tiborini jalb qiladi), kognitiv vazifani o'taydi (abstrakt g'oyalarni konkret misollarda ko'rsatadi) va ba'zan nazorat yoki tasdiqlash rolini ham bajaradi (nazariyaning amaliy tasdig'ini beradi). Shu bilan birga, tajribalar o'quvchilarda ilmiy-tadqiqotchilik kompetensiyalarini shakllantirishga xizmat qiladi: savol berish, kuzatish, taxmin qilish va xulosa chiqarish ko'nikmalari rivojlanadi.

Quyida molekulyar fizika va gidrostatik bosim mavzularining nazariy asoslari va ularni o'qitishda foydalanish mumkin bo'lgan demonstratsion hamda interaktiv tajribalar misollar asosida ko'rib chiqiladi.

Molekulyar fizika va molekulyar-kinetik nazariya

Molekulyar fizika barcha moddalar mayda zarralardan–atom va molekulalardan tashkil topgan degan g'oyaga, ya'ni molekulyar-kinetik nazariyaga asoslanadi. Bu nazariyaga ko'ra, atom va molekulalar tinimsiz harakatda bo'ladi va ularning harakati tartibsiz (xaotik) xarakterga ega. Moddaning agregat holatiga ko'ra zarralarning harakati va o'zaro ta'siri turlicha namoyon bo'ladi: masalan, gazlarda molekulalar to'qnashuvlar oralig'ida erkin uchib yuradi, suyuqliklarda esa ular nisbatan yaqin masofada siljiydi, qattiq jismda atomlar kristall panjarada tebranma harakat qiladi. Molekulalar va atomlarning haqiqatan ham mavjudligi va doimiy harakatda ekani ilmfan va amaliyotda ko'plab dalillar bilan tasdiqlangan.

XIX asr ilmiy kashfiyotlari, jumladan Robert Braun kuzatgan **Braun harakati** (1827) ushbu dalillardan biridir. Braun suv ichiga solingan chang zarralarini mikroskop ostida kuzatar ekan, ularning tinimsiz tartibsiz harakatini payqadi. Keyinchalik Albert Eynshteyn 1905-yilda bu hodisaga nazariy izoh berdi: mikroskopda ko'rinayotgan zarrachalar suvning ko'zga ko'rinmas molekulalari to'qnashuvi ta'sirida harakatlanar edi. Braun harakatining nazariy modeli atom va molekulalar mavjudligining ishonchli daliliga aylandi va ushbu gipoteza 1908-yilda fransuz olimi Jan Perrin tomonidan tajribaviy ravishda ham tasdiqlandi.

Jan Perrin kolloid zarrachalarning Braun harakatini miqdoran o'rganib, molekulalarning Bolsman doimiysi va Avogadro sonini aniqlashga erishdi. Bu ishlari uchun u 1926-yili Nobel mukofotiga sazovor bo'lgan.

Kundalik hayotdagi bir qator hodisalar ham modda mayda zarralardan tashkil topganini va ularning tinimsiz harakatini tasdiqlaydi. Masalan, xonaga sepilgan atir hidi bir muddatdan so'ng butun xonaga tarqaladi, yoki stakandagi suvga tomizilgan siyoh tomchisi vaqt o'tishi bilan butun hajmga bir tekis aralashadi. Havodagi hidning tarqalishi yoki suyuqlikdagi diffuziya hodisasi suyuqlik va gaz zarrachalari doimo

harakatda ekanligining oddiy tasdig'idir. Temperaturani oshirish bu harakatni tezlashtiradi – masalan, issiq suvda bo'yoq tezroq aralashadi – bu esa molekulalarning kinetik energiyasi temperatura bilan bog'liq ekanini ko'rsatadi.

Molekulyar-kinetik nazariyaning muhim qoidalaridan biri – **bosim** tushunchasi ham mikromodellarda izohlanadi. Gazlarning idish devorlariga ko'rsatadigan bosimi molekulalarning devorga to'qnashib urilishidan kelib chiqadi. Suyuqlik va gazlarda tashqi bosimning uzatilishi ham ularni tashkil etuvchi zarralar orqali amalga oshadi. Zarralar tinimsiz harakatda bo'lgani tufayli, masalan, idish ichidagi suyuqlikka tashqi bosim berilganda, bu bosim zarralar oraliq fazoda harakatlanib, bir tekis taqsimlanadi. Boshqacha aytganda, suyuqlik va gaz o'ziga berilgan tashqi bosimni hamma yo'nalishda o'zgarmas holda uzatadi.

Bu fizik hodisa Blez Paskal tomonidan 17-asrda o'rganilgan bo'lib, **Paskal qonuni** sifatida ma'lum: suyuqlik yoki gazga tashqi bosim berilganda, u barcha yo'nalishda bir xil qiymatda uzatiladi. Molekulyar nuqtai nazardan, bosimning uzatilishi suyuqlik va gaz molekulalarining erkin harakatlanib, bosim ta'sirini zarralar orasida tarqatishi bilan tushuntiriladi.

Gidrostatik bosim nazariyasi

Suyuqliklarning tinch holatdagi bosimi – gidrostatik bosim – suyuqlik ustunining og'irligi natijasida hosil bo'ladi. Suyuqlik havosiz (tashqi bosimsiz) sharoitda to'lgan idishda harakatlanmay turgan bo'lsa, uning ichidagi ma'lum bir chuqurlikda bosim faqat o'sha nuqtadan yuqorida turgan suyuqlik ustuni balandligiga bog'liq bo'ladi. . Gidrostatik bosimning miqdoriy qiymati quyidagi ifoda bilan aniqlanadi:

$$P = \rho gh$$

bu yerda ρ – suyuqlik zichligi, g – erkin tushish tezlanishi, h – ko'rilayotgan nuqta yuzasidan suyuqlik sathigacha bo'lgan vertikal masofa (m). Ushbu formuladan ko'rinadiki, suyuqlik zichligi va gravitatsiya doimiysi berilgan sharoitda bosim faqat suyuqlik ustunining balandligiga bog'liq bo'ladi. Demak, idish shakli yoki kengligi gidrostatik bosimga ta'sir qilmaydi – pastdagi nuqtaga qancha suyuqlik massasi tushayotganini faqat balandlik belgilaydi. Bu hodisa ba'zan **gidrostatik paradoks** deb ataladi: keng idishda ham, ingichka nayda ham bir xil balandlikdagi suyuqlik ustuni tagida bir xil bosim hosil bo'ladi.

Gidrostatik bosim konsepsiyasini ilk bor XVII asr olimlari tajribalar orqali isbotlagan. Xususan, 1648-yilda fransuz olimi **Blez Paskal** mashhur barrel tajribasini o'tkazgan. U yog'och bochkani suv bilan to'ldirib, bochka qopqog'iga uzun va ingichka shisha nay qo'shib ulagan. Nayni suv bilan to'ldirish bilan bochka devorlari katta bosim ostida yorilib ketgan. Bu tajriba kichik hajmdagi suv (nay ichidagi) hisobiga ham bochkada ulkan bosim hosil qilish mumkinligini ko'rsatib, Paskalning

zamondoshlarini hayratga solgan. Tajribaning ilmiy xulosasi shuki: suyuqlik bosimi ustun balandligiga bog'liq ekanligi tasdiqlandi.

Demonstratsion va laboratoriya tajribalar

Nazariy bilimlarni chuqurroq anglash va mustahkamlashda real tajribalar misollari juda muhimdir. Quyida molekulyar fizika va gidrostatik bosim mavzularini o'qitishda foydalanish mumkin bo'lgan bir qator demonstratsion tajribalar keltiriladi. Ushbu tajribalarni sinf sharoitida o'qituvchi ko'rsatib berishi yoki ba'zi hollarda o'quvchilarning o'zini jalb qilishi mumkin. Har bir tajribadan so'ng muhokama orqali nazariy tushuncha yana bir bor mustahkamlanadi.

Molekulyar fizika bo'yicha tajribalar

1. **Braun harakatini kuzatish (mikroskop tajribasi).** Molekulalarning tartibsiz harakatini bevosita kuzatish uchun mikroskop yordamida Braun harakatini namoyish etish mumkin. Buning uchun bir tomchi suvga juda mayda (masalan, gul changi yoki tutun) zarralarini solib, mikroskop ostida ko'zdan kechiriladi. Natijada suyuqlikdagi suspensiya zarrachalari tinimsiz va notekis (zigzag trayektoriya bo'ylab) harakatlanayotgani ko'zga tashlanadi. Bu holat suyuqlik ichidagi ko'zga ko'rinmaydigan molekulalarning doimiy va betartib to'qnashib turishidan kelib chiqishini tushuntirib berish kerak. **Braun harakati tajribasi** o'quvchilarga molekulalarning mavjudligi va harakatini isbotlovchi yaqqol dalilni ko'rsatadi. Ilmiy izoh sifatida, zarrachalarning to'xtovsiz tebranishi ular atrofidagi suyuqlik molekulalari urinishining nomutanosibligidan kelib chiqishi ta'kidlanadi.

Ushbu tajriba murakkabroq asbob-uskunani (mikroskop) talab etsada, o'quvchilarda kuchli qiziqish uyg'otadi va nazariy bilimning ahamiyatini ochib beradi.

2. **Diffuziya hodisasini tajribada ko'rsatish.** Oson va xavfsiz amalga oshiriladigan diffuziya tajribasi molekulyar harakatni tushunishga yordam beradi. Masalan, sinf xonasining bir burchagida havoga hidli gaz (atir yoki efir) sepiladi va o'quvchilardan uning hidini qachon his eta boshlashlarini kuzatish so'raladi. Ma'lum vaqtdan keyin butun xonada bir xil hid tarqaladi – bu gaz molekulalari tartibsiz harakatlanib, havoda aralashib ketganini anglatadi. Shuningdek, laboratoriya stakaniga iliq suv olib, unga bir necha tomchi kaliy permanganat (KMnO_4) eritmasini ehtiyotkorlik bilan tomizib ko'rish mumkin. Suvni qo'zg'atmaslik sharti bilan ham, bir necha daqiqada to'q binafsha rangli permanganat butun stakangacha tarqalib diffuziya bo'lib ketadi. Bu tajriba suyuqlik zarrachalari ham harakatda ekanini va vaqt o'tishi bilan moddalar yuqori konsentratsiyadan past konsentratsiyaga o'tib tarqalishini ko'rsatadi. Agar xuddi shu tajribani bir stakan sovuq suv va bir stakan issiq suvda parallel olib borsak, issiq suvda diffuziya tezroq sodir bo'lishini ko'rish mumkin. Bu kuzatuv temperatura molekulalar harakatiga ta'sir etishini (ancha issiqroq sharoitda

molekulalar tezroq harakatlanishini) namoyon qiladi. O'quvchilarga bu orqali issiqlik energiyasi va molekulaning kinetik energiyasi bog'liqligi tushuntiriladi.

Gidrostatik bosim bo'yicha tajribalar

1. **Paskalning bochka tajribasi (gidrostatik paradoks).** XVII asrdagi Paskal tajribasini maktab sharoitida to'liq takrorlash qiyin bo'lsa-da, uning konsepsiyasini oddiyroq vositalar bilan namoyish etish mumkin.

Quyida Paskalning mashhur "bochka va nay" tajribasining tasviri keltirilgan (1-rasm). Olim uzun nayni suvga to'ldirib bochkaga ulaganda, bochka yorilib ketgan (gidrostatik paradoks). Ushbu tajriba suyuqlik bosimi idish shakliga emas, suyuqlik ustunining balandligiga bog'liq bo'lishini ko'rsatadi. Maktab sharoitida esa kichik hajmdagi idish va nay yordamida gidrostatik bosimni his qilsa bo'ladi. Masalan, baland kolba yoki bak bilan birlashtirilgan ingichka shisha naydan foydalanamiz. Nay va idish suv bilan to'ldirilganda, ingichka naydagi suv ustuni baland bo'lsa ham, idish tubiga berilayotgan bosim sezilarli bo'ladi.

1-rasm. Paskal tajribasi

Buni idish tubiga o'rnatilgan rezina parda orqali aniqlash mumkin: agar parda cho'zilib chiqsa, bosim mavjud. Shu tariqa, Paskal qonuni va gidrostatik bosim tushunchasi tarixiy tajriba ruhida jonlantirilib ko'rsatiladi. O'quvchilar bunda suyuqlik ustuni balandligi rolini anglab yetadilar.

2. **Suv bilan teshilgan shisha idish tajribasi.** Gidrostatik bosimning balandlikka bog'liqligini oddiy **teshiklari bor idish** yordamida namoyish etish mumkin (2-rasm). Buning uchun plastik shisha (masalan, 1,5 litrlik) tayyorlanadi va uning yon devoriga vertikal bo'ylab turli balandliklarda 3 ta kichik teshik ochiladi. Teshiklarni vaqtincha mahkam yoping va shishani suvga to'ldiring. So'ng shishaning og'zini yopib, teshiklarni bir vaqtda oching.

2-rasm. Suv bilan teshilgan shisha idish tajribasi

Shundan so‘ng shishadan har uchala teshikdan suv otilib chiqadi, biroq har xil masofaga favvora hosil qiladi. Eng pastdagi (idish tubiga yaqin) teshikdan otilgan suv birmuncha uzoqroqqa sachraydi, yuqoriroq teshikdan chiqqan suv esa uncha uzoqqa bormaydi. Bu hodisa pastga yaqin joyda suv bosimi katta ekanini, yuqoriga ko‘tarilgan sari esa bosim kamayishini ko‘rsatadi. Tajribani yanada qiziqarli qilish uchun, o‘quvchilardan: “Qaysi teshikdan suv eng uzoqqa otiladi?” deb oldindan so‘rash va taxminlarini yozib olish mumkin. Keyin natijani birgalikda kuzatib, muhokama qilish orqali gidrostatik bosim balandlikka teskari proporsional ekanini tushuntirib beriladi. Oddiy qilib aytganda, suyuqlik ustuni qancha baland bo‘lsa, pastdagi bosim shuncha katta bo‘ladi.

3. **Suyuqlik ichida bosimning har tarafga teng ta’siri.** Paskal qonunini yana bir visual tajriba bilan ko‘rsatish uchun rezina ballon (yoki selofan paket)dan foydalanish mumkin. Masalan, oddiy bolalar sharini suv bilan to‘ldirib, uning turli joylarida mayda teshiklar ochiladi(3-rasm).

3-rasm. Gidrostatik bosimni namoyon qiluvchi tajriba

Tajribani o‘tkazishda shar ichiga qo‘yilgan suvning o‘zi oqib chiqmasligi uchun teshiklar juda kichik diametrda bo‘lishi lozim (yoki paket holatida igna bilan teshib chiqiladi). Endi sharining og‘zini mahkam yopib, uni siqa boshlaymiz. Qo‘limiz bilan bosim o‘tkazilganda shar ichidagi suyuqlik bosimi ortadi va natijada teshikchalaridan suv har tarafga otilib chiqa boshlaydi. Bu tajriba Paskal qonunini amalda tasdiqlaydi: suyuqlikka berilgan tashqi bosim suyuqlikning barcha yo‘nalishlarida bir xil namoyon bo‘ladi. Shuningdek, ushbu tajriba orqali siqilmas suyuqlikka tashqi kuch ta’sirida

gidravlik press kabi qurilmalarning ishlash prinsipi ham tushuntirilishi mumkin. Masalan, avtomobillardagi gidravlik tormozlar, yuk ko'taruvchi domkratlar aynan suyuqlikning bosimni uzatish qobiliyatiga asoslanadi.

Yuqorida keltirilgan barcha tajribalar oddiy kuzatuv orqali o'quvchilarga suyuqlik va gazlarning bosim xususiyatlarini tushuntirishga yordam beradi. Maktab sharoitida imkoniyatdan kelib chiqib, tajribalarni haqiqiy jihozlar yordamida yoki muqobil ravishda ko'rgazmali vositalar yordamida (masalan, animatsiya yoki video tajribalar) namoyish etish mumkin. Muhimi, har bir tajribadan so'ng nazariy bilim bilan bog'lash va o'quvchilarga savollar berish orqali ularning fikrlash faolligini oshirish kerak bo'ladi.

Xulosa

Maktab fizika kursida molekulyar fizika va gidrostatik bosim kabi mavzularni o'qitishda nazariy tushunchalarni o'quvchilarga singdirishda demonstratsion eksperimentlar va amaliy mashg'ulotlar beqiyos yordam beradi. Yuqorida keltirilganidek, atom va molekulalarning mavjudligi, ularning harakati, bosimning paydo bo'lish mexanizmi kabi nazariy g'oyalar tajribalar orqali real hayotda namoyon bo'lsa, o'quvchi uchun abstrakt formulalar mazmun kasb eta boshlaydi. Shuningdek, tajribalar o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishini orttiradi, ularni faollikka undaydi va dars jarayonini jonlantiradi. Fizika darslarida nazariya va amaliyotni integratsiya qilish – ya'ni formulalar va qonunlarni nafaqat yozma, balki jonli tajribalar bilan ko'rsatish – o'quvchilarni bilim olish jarayonining markaziga qo'yadi. Bunday yondashuv nafaqat bilimni mustahkamlaydi, balki yosh avlodda fizikaga nisbatan ijobiy munosabat va chuqur qiziqish uyg'otadi. O'qituvchilarning vazifasi esa ushbu metodlarni puxta rejalab, dars mazmuniga ijodkorona tatbiq etishdan iborat. Innovatsion va an'anaviy usullar uyg'unligi orqali fizikani o'qitish samaradorligini oshirish va o'quvchilarga ilmiy dunyoqarashni shakllantirish imkoniyatlari kengayadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. АНАНОВ Д. В. Физик таърибининг та'лим жараёнинга та'сирини кучайтириш усуллари // О'қув физик эксперимент муаммолари: илмий-услубий мақолалар то'плами. 3-жид. Глазов: GGTU, 1997. – Б. 4-5.
2. Беркхобтсева М. О. О'рта мактабда физикани о'қитишда замонавий о'қув физик экспериментнинг о'рни // Университетларда физика та'лими. 2012. Т.18, №2. – Б. 111–118.
3. Грык В. Ю. Haqiqiy таърибга асосланган физик лабораториялар // "Физика та'лими: муаммолар ва ривожланиш истиқболлари" VII халқаро илмий-услубий конференция материаллари. Москва: MPGU, 2008. 1-қисм. – Б. 61–63.
4. Qurbonov M. Uzluksiz ta'lim tizimida namoyish eksperimentining didaktik imkoniyatlarini oshirish // Uzluksiz ta'lim. – Toshkent, 2009. – №1. – Б. 23–28.

5. Dehqonova O., Taylanov N. Innovations of Computer Science in the High Educational System // Fiziko-texnologicheskogo obrazovaniya, 2022, №2. – B. 3–9.
6. Dehqonova O. Role of Math Knowledge in the Process of Laboratory Works in Physics // (maqola tezisi, 2022).